

OPTOELEKTRONIK QURILMALAR VA ULARNI O'RGANISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Kalandarov Ergash Kilichovich
Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti
Yoqubova Himoyatxon Botirali qizi
Nizomiy nomidagi O'ZMPU talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yarim o'tkazgichlar asosida optoelektron qurilmalarining ishlash prinsiplari va ularning zamonaviy qo'llanilishini ketma-ketlik tamoyili orqali tahlil qilinadi. Shuningdek maqolada optoelektron qurilmalarning ba'zilarini tushuntirishda qo'llaniladigan pedagogik metodlar tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: Yarim o'tkazgichlar; Optoelektronika; Fotonika; LED; Lazer diodlari; Fotodetektorlar; Optik sensorlar.

Аннотация: В данной статье анализируются принципы работы и современные области применения оптоэлектронных устройств на основе полупроводниковых материалов с использованием принципа последовательности. Кроме того, в статье даны рекомендации по педагогическим методам, применяемым для объяснения отдельных оптоэлектронных устройств.

Ключевые слова: Полупроводники; Оптоэлектроника; Фотоника; LED; Лазерные диоды; Фотодетекторы; Оптические сенсоры.

Abstract: This article analyzes the principles and modern applications of optoelectronic devices based on semiconductor materials using the sequence principle. In addition, the article provides recommendations on pedagogical methods used explain certain optoelectronic devices.

Keywords: Semiconductors; Optoelectronics; Photonics; Laser diodes; Photodetectors; Optical sensors.

Hozirgi kunda fan va texnika taraqqiyoti yarim o'tkazgich materiallari asosida yaratilgan optoelektron qurilmalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Optoelektronika-bu yorug'lik(fotonlar) va elektr signallari o'zaro bog'liq bo'lgan jarayonlarni o'rganuvchi ilmiy-texnik soha bo'lib, u asosan yarim o'tkazgich fizikasi yutuqlariga tayangan holda rivojlanmoqda.

Yarim o'tkazgichlarning fundamental fizik xususiyatlari. Yarim o'tkazgichlar elektr tokini o'tkazish qobiliyati bo'yicha metall o'tkazgichlar va dielektriklar orasida joylashgan maxsus materiallardir. Ularning eng muhim jihati, tashqi ta'sirlar-masalan,

yorug'lik tushishi, harorat oshishi yoki elektr maydon ta'sirida-ularning elektr xossalari keskin o'zgarishi mumkin. Shu sababli yarim o'tkazgichlar zamonaviy elektronika va optoelektronika qurilmalarining asosiy materiali hisoblanadi. Yarim o'tkazgichlarning ishlash mexanizmini tushunish uchun ularning *energetik zonalar tuzilmasini* bilish muhim. Har bir yarim o'tkazgichda elektronlar joylashadigan *valent zona* va erkin harakatlana oladigan *o'tkazuvchanlik zonasi* mavjud bo'ladi. Shu sababli yarim o'tkazgichlar zamonaviy elektronika va optoelektronika qurilmalarining asosiy materiali hisoblanadi.

$$E_g = E_c - E_v \quad (1)$$

Bu formula shuni anglatadiki, elektronning valent zonadan o'tkazuvchanlik zonasiga o'tishi uchun ma'lum miqdorda energiya talab etiladi. Masalan, kremniy materialida bu energiya nisbatan kichik bo'lgani uchun u yorug'lik va harorat ta'sirida oson qo'zg'aladi va amaliy qurilmalarda keng ishlatiladi.

Ayrim yarim o'tkazgichga yetarli energiyaga ega yorug'lik tushsa, elektron valent zonadan yuqori energiyali zonaga o'tadi. Natijada elektron va kovak juftlari hosil bo'ladi va material ichida elektr tokini hosil qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu hodisa fotodiodlar, fotodetektorlar va quyosh bateriyalarining ishlash asosini tashkil etadi. Yarim o'tkazgichlarda elektr tokini tashuvchi asosiy zarralar-elektronlar va kovaklardir. Ularning soni qancha kop bo'lsa, materialning elektr o'tkazuvchanligi shuncha yuqori bo'ladi. Ushbu bog'liqlik umumiy holda elektr o'tkazuvchanlik formulasi bilan ifodalanadi:

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p) \quad (2)$$

Biroq amaliy jihatdan shuni bilish kifoyaki, yorug'lik va tashqi ta'sir elektronlar va kovaklar sonini oshirib, tok oqimini kuchaytiradi.

Aksincha holatda, ya'ni electron o'tkazuvchanlik zonasidan pastga tushib, kovak bilan birlashganda *rekombinatsiya jarayoni* sodir bo'ladi. Bu jarayon ortiqcha energiya yorug'lik nurlanishi ko'rinishida ajralib chiqadi. Aynan shu jarayon yorug'lik chiqaruvchi diodlar(LEDlar) va lazer diodlarining ishlash mexanizmini tushuntirib beradi. Chiqarilayotgan yorug'lik energiyasi asosan materialning energiya bo'shlig'iga bog'liq bo'ladi.

Yorug'lik chiqaruvchi diodlar (LEDlar). LEDlar-bu elektr energiyasining bevosita yorug'lik energiyasiga aylantiruvchi yarim o'tkazgich qurilmalardir. Ularning ishishi electron va kovaklarning rekombinatsiyasiga asoslanadi.

Jarayon quyidagicha sodir bo'ladi: elektron o'tkazuvchanlik zonasidan valent zonaga tushadi va energiya *foton* ko'rinishida ajralib chiqadi:

$$E_{foton} \approx E_g \quad (3)$$

Bu yerda E_g - yarim o'tkazgichning energiya bo'shlig'i. Shuni aytish mumkinki, energiya bo'shlig'i qanchalik katta bo'lsa, chiqarilgan yorug'lik rangi shuncha ko'k yoki binafsha rangga yaqin bo'ladi; kichik bo'lsa, qizil rang hosil bo'ladi [1].

LEDlarning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

Energiya tejankorlik: LEDlar an'anviy lampalarga qaraganda kam tok sarflaydi.

Uzoq xizmat muddati: Yillar davomida uzluksiz ishlay oladi, shuning uchun texnik xizmatga kam ehtiyoj bor.

Ekologik xavfsizlik: Tarkibida zaharli moddalar bo'lmaydi, shu sababli atrof-muhitga zarar keltirmaydi.

LEDlarni o'rganish va tushunishni yanada osonlashtirish uchun eng samarali metod-*praktik tajriba orqali o'qitishdir.* Talabalar LEDlarni elektr zanjiriga ulab, turli tok kuchi va kuchlanish sharoitida yorug'lik ranglari va intensivligini kuzatish mumkin.

Lazer diodlar- bu yarim o'tkazgich asosidagi optoelektron qurilmalar bo'lib, ular yuqori intensivlikka ega, yo'naltirilgan va monoxromatik (bir rangli) yorug'lik hosil qiladi. Lazer nurining asosiy farqi shundaki, u aniq yo'nalishga ega va yorug'lik tolqinlari bir fazada bo'ladi ya'ni koherensdir. Lazer diodlar elektron va kovaklarning rekombinatsiyasi jarayoni *majburiy nurlanish* shaklida sodir bo'ladi. Ya'ni, elektron valent zonadan o'tkazuvchanlik zonasiga ko'tarilib, keyi pastga tushganda energiya foton ko'rinishida ajralib chiqadi. Chiqarilgan foton boshqa fotonlarni ham qo'zg'atadi, natijada nurning intensivligi kuchayadi va lazer nuri hosil bo'ladi.

$$h\nu = E_g \quad (4)$$

Lazer diodlar turli sohalarda keng qo'llaniladi: Optika aloqa tizimlari, tibbiyot, sanoat texnologiyalari, axborot uzatish tizimlari.

LEDlarga nisbatan lazer diodlari yanada yo'naltirilgan va kuchli nur beradi. Shu sababli ular yuqori aniqlik, uzoq masofaga nurlanish va tezkor axborot uzatish talab qilinadigan joylarda afzalroq hisoblanadi.

Lazer diodlarini tushunishda eng samarali

usul- *amaliy tajriba va vizualitsiya*. Talabalar lazer diodini elektron zanjiriga ulab, turli tok va kuchlanishda nur intensivligini kuzatishlari mumkin. Shu bilan birga, elektron-kovak jarayonini animatsiya yoki diagramma orqali ko'rsatish tushunishni yanada osonlashtiradi [2].

Ring Resonator laboratoriyasi yordamida o'quvchilar lazer nuri faqat muayyan to'liq uzunliklarida rezonans hosil qilishini, konstruktiv aralashish orqali kuchayishini va spektrni tanlashini ko'rib, lazerlarning ishlash prinsiplarini visual va amaliy jihatdan tushunadilar.

<https://www.aimphotonics.com/simulation-library/> Mana shu havola yordamida ta'lim oluvchilar Ring Resonator laboratoriyasini bajarib, optoelektron qurilmalarning ishlash prinsiplarini o'rganishi mumkin [4].

Fotodetektorlar – yorug'lik nurlarini qabul qilib, ularni *elektr signallariga aylantiruvchi* yarim o'tkazgich qurilmalardir. Ularning ishlashi yorug'lik energiyasining yarim o'tkazgich ichidagi elektronlarga ta'siriga asoslanadi. Yorug'lik fotonlari materialga tushganda, elektronlar valent zonadan o'tkazuvchanlik zonasiga o'tadi va natijada elektr tokini hosil qiluvchi zarralar soni ortadi.

$$h\nu \geq E_g \Rightarrow n\uparrow, p\uparrow \quad (5)$$

Ya'ni, tushayotgan yorug'lik energiyasi yarim o'tkazgichning energiya bo'shlig'iga katta yoki teng bo'lsa, elektron-kovak juftlari hosil bo'ladi. Shu sababli

fotodetektorda elektr toki paydo bo'ladi va yorug'lik mavjudligi elektr signal orqali

qayd etiladi. Fotodetektorlar yorug'lik intensivligiga sezgir bo'lib, yorug'lik kuchaygan sari hosil bo'ladigan tok ham ortadi. Shu xususiyati tufayli ular atrof-muhitdan ma'lumot olish va jarayonlarni nazorat qilish tizimlarida muhim ahamiyatga ega. Fotodetektorlar kundalik

hayotda kameralar va skanerlarda, sanoatda optik sensorlarda, tibbiyotda esa turli diagnostika asboblarida keng qo'llaniladi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarida jarayonlarni aniq va tezkor nazorat qilishda fotodetektorlarning roli juda katta [3].

Fotodetektorlarni o'qitishda eng samarali metodika – *tajriba asosida o'rganish metodikasi* hisoblanadi. Bu usulda talabalar oddiy fotodiodni elektr zanjiriga ulab, turli yorug'lik manbalari ta'sirida tokning qanday o'zgarishini kuzatadilar. Amaliy kuzatuv orqali foton energiyasi, elektron-kovak juftlari va hosil bo'layotgan elektr signali o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish ancha osonlashadi.

Optik sensorlar – bu tashqi muhitdagi turli o'zgarishlarni aniqlash uchun ishlatiladigan optoelektron qurilmalardir. Ular asosan yorug'lik signallarini qabul qilib, ularni *elektr signallariga aylantirish* prinsipi asosida ishlaydi. Optic sensorlar yuqori sezgirlikka ega bo'lib, juda kichik o'zgarishlarni ham aniqlash imkonini beradi.

Optik sensorlarning ishlash prinsipi fotodetektorlar bilan o'xshash bo'lib yorug'lik sensorga tushganda yarim o'tkazgich ichida elektron-kovak jarayonlari yuz beradi. Natijada chiqish signali hosil bo'ladi. Bu jarayonni soddagina holda quyidagicha idodalash mumkin:

$$h\nu \geq E_g \Rightarrow I_{chiqish} \uparrow \quad (6)$$

Ya'ni, tushayotgan yorug'lik energiyasi yetarli bo'lsa, sensor chiqishidagi elektr signali kuchayadi. Shu xususiyat optik sensorlarga yorug'lik intensivligidagi o'zgarishlarni aniq qayd etish imkonini beradi. Optik sensorlar faqat yorug'likni emas, balki yorug'lik orqali *harorat, bosim, gaz tarkibi* va boshqa tashqi omillarni ham aniqlashi mumkin. Masalan. Gaz muhitda yorug'lik yutilishi o'zgarsa, sensor bu o'zgarishni elektr signali sifatida qayd etadi. Shu sababli optik sensorlar sanoat jarayonlarini nazorat qilishda, ekologik monitoringda hamda ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llaniladi. Fotodetektorlarga nisbatan optik sensorlar ko'proq ma'lumot yig'ish va o'lchash aniqligini oshirishga qaratilgan. Ular avtomatlashtirilgan tizimlarda real vaqt rejimida nazoratni ta'minlaydi va inson omilisiz ishlay oladi.

Optik sensorlarni o'rganishda eng maqbul metodika – *visual-tajriba metodikasi* hisoblanadi. Bu metodda talabalar turli yorug'lik manbalarini yoki muhit sharoitlarini o'zgartirib, sensor chiqish signalining qanday o'zgarishini kuzatadilar. Natijada tashqi muhit va elektr signal o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish osonlashadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yarim o'tkazgichli optoelektron qurilmalar zamonaviy texnologiyalarda muhim ahamiyatga ega. LEDlar energiya tejamkor yorug'lik Manbai bo'lsa, lazer diodlari yo'naltirilgan va monoxromatik nur hosil qiladi. Fotodetektorlar yorug'likni elektr signaliga aylantiradi, optik sensorlar esa tashqi muhitdagi o'zgarishlarni aniqlashda qo'llaniladi. Ushbu qurilmalar yarim o'tkazgichlarning fizik xususiyatlariga asoslanib, ilmiy va amaliy sohalarda keng foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saitov E.B., Zaxidov N.M., Zikrillayev X.F. Yarim o'tkazgichli materiallarning fizik va optik xossalari. – Toshkent: Oliy ta'lim, 2022.
2. Yusupova F.T. Elektronika asoslari. – Toshkent: Farg'ona, 2021.
3. <https://www.pveducation.org>
4. <https://www.allaboutcircuits.com>